

ТАНА ҲАРОРАТИНИНГ КАЛАМУШ МИЯСИДАГИ МИХОДОНДРИЯНИНГ МЕМБРАНАДАГИ АЛМАШУВИГА ТАЪСИРИ

Алибекова Манзура Рустамовна

Гулистанский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8066348>

Аннотация. В митохондриях мозга перегретых крыс при $36,5 \pm 0,5$ C (по сравнению – $35,5 \pm 0,5$ C) уровень фосфотидилхолина, фосфотидилинозита, лизофосфолипидов и фосфалипидной кислоты повышается, а фракции фосфатидиэтаноламина и кардиолипида уменьшаются. После перегревания животных при $41,5 \pm 0,5$ C (по сравнению – $36,5 \pm 0,5$ C) содержание фосфотидилхолина повышается ещё значительно, а в других фракций и лизоформ фосфолипидов – уменьшаются. Содержание кардиолипина, фосфатидилсерина, фосфатидной кислотлипина уменьшается также по сравнению с контролем.

Ключевые слова: митохондрия, кардोलипид, фосфолипид, фракции.

EFFECT OF BODY TEMPERATURE ON MEMBRANE EXCHANGE OF MYCOCHONDRIA IN RAT BRAIN

Abstract. In the mitochondria of brain of overheated rats at the temperature of $36,5 \pm 0,5$ C against $26,5 \pm 0,5$ C, the level of phosphatidylcholine, phosphatidyl-inositol, lysophospholipids and phosphatidic acid increases, whereas that of the fractions of phosphatidylethanolamine and cardiolipin decreases. At the temperature of $41,5 \pm 0,5$ C against $36,5 \pm 0,5$ C, the content of phosphatidylcholine increases even higher, whereas the fractions of phospholipids and lysoforms of phospholipids decrease. The diolipin, phosphatidylserine, phosphatidic acid and lysocardiolipin decreases in comparison with the control.

Keywords: mitochondria, cardiolipid, phospholipid, fractions.

Ҳозирги пайтда липидларга ҳос бўлган учта функция мавжуд. Биринчи – ҳўжайра ва унинг органеллари мембраналарнинг муҳим структуравий компонентлиги иккинчи ҳўжайра ва органеллардаги биокимёвий реакцияларни ҳўжайралараро ҳамкорликни ва организмда кечаётган ҳар ҳил физиологик биокимёвий жараёнларни назорат қилувчи биоэффektorлик функцияси ва учинчиси метаболик ёқилғи захираси шакли.

Ҳозирда липидларга бўлган қизиқиш кучаймоқда. Охириги ўн йилликда қилинган илмий натижасида организмда бўлаётган, яъни ҳўжайра органелларда кечаётган физиологик-биокимёвий жараёнларда қатнашадиган липидларнинг муҳим биологик эфektorлиги. Назорат қилишлиги. Медиаторлигидир. Иккинчи мжер сифатида, липидлар ҳўжайра ичига турли ташқи сигналларни узатад, айни пайтда ҳўжайралараро медиаторлар бўлиб фаолият кўрсатишади (1-6). Липидлар, айниқса фосфалипидлар ҳўжайра ва органелла мембраналарининг стабиллигини таъминлайди. Ионлар алмашилишини бошқаради ва мембраналарга боғланганлигини активлигини сақлаб туради. (7.8)

Турли сабабларга кўра ҳаво ҳароратининг кўтарилишининг, айниқса ёз ойларида инсон ва ҳайвон организмда кечаётган физиологик-биокимёвий жараёнларга салбий таъсир кўрсатмўқда. Организмнинг қизиб кетиши, ҳўжайра органелларидан митохондрияларнинг оксидланишл фосфорланишини, ионлар ўтказилишини ва нафас олиш занжирида жойлашган энзимларнинг фаолликларни ўзгартириб юбормоқда (9.10).

Юқори ҳарорат таъсирида мембраналардаги фосфолипидларнинг сифат ва таркибий ўзгаришлари, липид-оксил, форфалипид-фосфалипид алоқалиринг бўзилиши ҳисобланади. Бу борада қилинган илмий тадқиқот ишлари етарли эмас. Ш у сабабли, биз олдимизга каламушларни турли интенсивликдаги ҳарорат сақлаб. Уларнинг мияси митохондриясидаги фосфолипидларнинг миқдорий фосфолипидларнинг миқдорий ўзгаришларини аниқлашни мақсад қилиб қўйдик.

Тажриба оғирлиги 180-200 г ли эркак оқ каламушда ўтказилди. Ҳайвонлар 3 гуруҳга бўлинди. Биринчиси -25,5±0,5 С иккинчиси -036,±0,5 С, Учинчиси 41,5±0,5 С да сақланди. Орадан 1 соат ўтгач ҳайвонларининг миясидан митохондриялар дифференцивл центрифугалаш усули билан ажратиб олинди. Митохондриялардаги липидлар ажратиб олиниб, фосфолипидлар таркиби юпқа қатламли хроматография услуби орқали аниқланди.(12).

Каламушлар 36,5±0,5С ҳароратда сақланганда мия митохондриясида фосфолипидларда ўзига хос ўзгаришлар аниқланди(1-жадвал). бунда 25,5±0,5 С дагига нисбатан фосфатидилхолиннинг миқдори 12% кўпайиб, фосфатидил-этаноланин 37,4 % камайди, фосфатидилсеринда ҳечқандай ўзгариш кузатилмади. Икки асосий фосфалипидларнинг ҳар хил томонга ўзгаришдан катъий назар лизофосфатилхолиннинг 10, лизофосфатидилэтанолнинг миқдори 28 маротабага кўпайди. Демак, юқори ҳарорат мия хужайраси цитоплазмаси фосфолипаза Ани (13,14) ва митохондрия мембранасида А2 (15) гидролиз активликлариникиескин даражада ошириб юборади. Иккинчи томондан, юқори ҳароратнинг таъсири фосфатидилхолиннинг бироз бўлса ҳам лўпайиши, фосфатидилэтаноланиннинг сезиларли даражада камайиши, мия хужайрада метилланиш реакциянинг тезлашиши ва декарбоксилланиш реакциясининг (16) осфоички мембранасида жойлашган.

Юқори ҳароратнинг каламуш мияси хужайралари митохондриясининг фосфалипидоарга таъсири(фосфалипидларнинг миқдори:М +m; n =6-8)

Фосфолипид	Ташқи муҳит ҳарорати С		
	2,5±0,5 С	36,6±2,5 С	41,5±0,5 С
Фосфидилхолин	2,5±1,45	28,01±1,21	38,50±1,66
Фосфатидилэтаноланин	40,42±2,38	25,30±1,13	35,30±2,00
Кардиолипин	12,33±0,54	11,44±0,48	6,30±0,25
Фосфатидилсерин	11,77±0,45	12,20±0,34	10,00±0,40
Фосфатидилинозит	3,85±0,20	4,80±0,23	2,00±0,11
Лизофосфатидилхолин	0,06±0,03	4,22±0,31	1,90±0,22
Лизофосфатидилэтаноланин	0,10±0,33	2,82±0,16	0,90±0,08
Лизокардиолипин	0,51±0,09	1,20±0,17	0,20±0,02
Фосфатид кислота	2,45±0,10	3,70±0,21	0,18±0,03
Идентификацияланмаган фосфалипидлар	3,50±0,20	5,41±0,21	2±0,23

Юқори ҳарорат таъсирида эндоген фосфолипазаларнинг активлигини ошишига қарамасдан фосфатидилсериннинг синтезини кучайганлигини билдиради(15)

Юқори ҳарорат таъсирида мия митохондриясида кардиоли-пиннинг бирозгина (7,2 %) камайиши, лизокардиолипиннинг 2,35 мартабага кўпайиши, бир томондан кардиолипин синтезини (19,20)тезлашганлигини ва иккинчи томондан фосфолипаза А нинг (15) гидролитик активлигини кескин даражада ошганлигини билдиради

Юқори ҳарорат таъсирида мия фосфатид кислотанинг 1,51 мартада кшпайишининг асосий сабабларидан бири мия хўжайрасида α -глицерофосфатнинг ёғ кислотаси билан ацилтрансфераза энзими иштирокидаги (21-23) реакциясининг тезлашишидан ёки фосфолипаза Днинг (24,25) гидролитик фаоллигини ошиб кетишидан бўлиши мумкин.

Каламушлани $1,5 \pm 0,5$ С ҳароратда сақланганда мия митохондриясида фосфатидилхолин миқдори $25,5 \pm 0,5$ С даги нисбатан 1,54 мартабага лўпайди. Фосфатидилэтанолламин ва фосфатидилсеринларнинг миқдори 1,25 ва 1,15 мартабага камайди ўта юқори ҳарорат мия хўрайалари цитоплазмасидаги фосфолипаза А ни ва митохонрия мембранасидаги фосфолипаза А ни гидролитик активлигининг пасайишига олиб келди. Чунки $36,5 \pm 0,5$ С да мия митохондриясида лизофосфатидилхолин ва лизофосфатидилэтанолламинларнинг миқдори $25,5 \pm 0,5$ С дагига нисбатан 10 ва 28 мартадарга кўпайган бўлса $41,5 \pm 0,5$ С 31 ва 9 марталарга кўпайди, Демак, ута юқори ҳарорат эндоген фосфолипаза А ларнинг гидролитик активликларини фосфати-дилхолинга нисбатан 2, фосфатидилэтанолламинга нисбатан 3 мартадан кўпроқда пасайтириб юборади.

$41,5 \pm 0,5$ С да сақланган каламушнинг мияси митохондриясида кардиолипин ва лизокардиолипинларнинг миқдори $25,5 \pm 0,5$ С даги кўрсаткичларга нисбатан 1,5 ва 1,61 мартабага камайди. Демак, ута юқори ҳарорат бир вақтнинг ўзида митохондрия мембранасида кардиолипиннинг синтезини ва фосфолипаза А2нинг гидролитик активлигини пасайтириб юборади.

Ўта юқори ҳарорат таъсирида мия митохондриясида фосфатид кислотанинг миқдори 1,93 мартага камайди. Демак, ўта юқори ҳарорат, биринчидан митохондрия мембраналарида фосфатид кислотани α -глицерофосфат билан ёғ кислотасининг ацилтрансфераза иштирокида ҳосил бўлишини ва фосфолипаза Д нинг гидролитик активлигини секинлашувига олиб келади.

Олинган натижаларнинг таҳлилига кўра иссиқлик таъсири ҳайвонларнинг аъзолари хужаларлари митохондрияси структураси ва функциянинг ўзгариши мембранадаги фосфолипидларнинг кескин кўпайишига олиб келади. Бу ўзгаришлар фосфолипидлар синтезининг тезлашиши ва фосфолипаза А энзимларининг гидролитик активлигининг ошганлиги туфайли содир бўлиши аниқланди. Бунда ҳайвонларни ҳалокатга олиб келувчи ҳарорат таъсири митохондрия мембранасида фосфотидилхолин миқдори кўпайиб бошқа фосфолипид ва лизофосфолипидларнинг бир-бирига нисбатан кескин ўзгаради. Бундан ўзгаришлар мембранада фосфолипид компонентларининг қайта тикланишини бўзилишидан, фосфолипид ва лизофосфолипидларнинг фосфолипаза ва лизофосфолипазалар томонидан гидролизини секинлашганидан бўлиши мумкин .

REFERENCES

1. Exton J.H. Biol.Chem.,14990, v 265, p1-4
2. Nishizuka Y.Science, 1992, v 258, p 607-614.
3. Liscovitch M.,Cantley L.C. Cell, 1994, v77, p 329-334.
4. Spigel S., Foster D.,Koleshnik R.,Cut.Opinion cell Biol.,1996, v 8,p 159-167
5. Hannun Y.A.,Science, 1996, v 274, p 1855-1859
6. Дитловицкая Э.Б. Биохимия ,1998 ,т 63, № 1, с 3-5
7. Lenar G.In..Subcellular biochemistry.Ancona,Italiy, 1979, №6,p 233-317
8. Мусаев Х.Н., Алматов К.Т.,Особенности энергетики органов пищеварения при адаптации организма к высокой температуре.Тошкент .Медицина ,1988. с 64